

ANALISIS VEGETASI TUMBUHAN INVASIF DAN ILMU TAKSONOMI PADA SUATU HUTAN

Amjad Arrafii (1810422057) – Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas

Bidang yang saya ambil dalam penulisan paper ini yaitu ekologi tumbuhan. Ekologi Tumbuhan adalah salah satu cabang ilmu ekologi yang mana ekologi sebagai ilmu dan tumbuhan sebagai objek. Ekologi merupakan sebuah bidang ilmu pengetahuan yang mempelajari secara spesifik interaksi tumbuhan dengan lingkungan hidupnya yang berhubungan dengan berbagai proses dan fenomena alam. Bidang ekologi sangat penting sebagai upaya pelestarian sumber daya alam yang terpulihkan untuk pembangunan yang berkelanjutan, menghasilkan pengetahuan dasar yang sangat luas tentang berbagai hal, misalnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam, keseimbangan system ekologi, dan konservasinya. Dalam hal ini ekologi tumbuhan, mempunyai peranan yang penting dalam membantu mengatur lingkungannya agar keseimbangan system ekologi tidak terganggu. Sedangkan bidang taksonomi tumbuhan adalah bidang yang mempelajari penelusuran, penyimpanan contoh, pemerian, pengenalan (identifikasi), pengelompokan (klasifikasi), dan penamaan tumbuhan. Penggabungan dari kedua bidang ini menurut saya cukup bagus dan memberi wawasan baru terutama terhadap penulis dan diharapkan dapat memberi manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedepannya. Penggabungan kedua bidang ini dapat memberikan informasi mengenai data analisis vegetasi suatu daerah pada kajian ekologi tumbuhan dan dapat memberikan informasi data spesies tumbuhan baru maupun tumbuhan yang dilindungi pada suatu lokasi setelah dilakukannya identifikasi tumbuhan pada kajian taksonomi tumbuhan. Dengan penggabungan kedua bidang kita dapat mengetahui bagaimana komposisi dan struktur tumbuhan pada suatu hutan dan apa saja jenis-jenis spesies tumbuhan yang ditemui pada suatu hutan.

Permasalahan ekologi yang berdampak langsung terhadap lingkungan salah satunya adalah Tumbuhan Invasif (*Alien Species*). Tumbuhan invasif merupakan tumbuhan yang memperoleh keuntungan kompetitif setelah hilangnya kendala alamiah terhadap perbanyakannya yang memungkinkan jenis itu menyebar dengan cepat untuk mendominasi daerah baru dalam ekosistem dimana jenis itu lebih dominan. Tumbuhan invasif dalam ekosistem menimbulkan dampak yang merugikan yaitu ekosistem tersebut akan di dominasi oleh jenis tertentu maupun keberadaannya akan digantikan oleh jenis-jenis baru dan menyebabkan kepunahan pada spesies lokal serta spesies langka, secara tidak langsung akan terjadi penurunan biodiversitas pada suatu ekosistem, hal ini sesuai dengan pendapat Solfiyeni et al., (2016) bahwa dominansi sangat erat hubungannya dengan tumbuhan invasi, sifat mendominasi yang dimiliki spesies dari jenis tertentu dapat menimbulkan dampak buruk bagi ekosistem yang ditempati jenis tersebut. Salah satu karakter yang membuat tumbuhan invasif mendominasi dengan cepat adalah kemampuan reproduksinya yang cepat sehingga populasi meningkat dan membahayakan bagi spesies tumbuhan asli. Dalam analisis vegetasi suatu hutan ilmu taksonomi sangat diperlukan untuk mengetahui nama dan mengenal jenis – jenis tumbuhan yang akan diteliti, sebelum mendapatkan hasil analisis diperlukan

proses identifikasi di lapangan maupun dilanjutkan di labor dengan membawa sampel tanaman yang akan diidentifikasi, dan dilihat larakter morfologis dari tumbuhan tersebut seperti daun, organ generative. Menurut Agung Putra Utama (2012), Karakter morfologi daun bervariasi. Karakter daun tersebut dapat digunakan dalam pembedaan spesies. Karakter yang menjadi kunci pembeda antar jenis adalah lobus, margo, permukaan daun, rasio panjang dan lebar daun, dan tipe pertulangan daun. Hickey (1973), Hill (1980), Melville (1976) membuktikan bahwa daun merupakan salah satu karakter utama yang cukup penting dalam pengidentifikasian dan pengklasifikasian taksa. Daun juga digunakan sebagai salah satu karakter yang dapat menentukan kekerabatan dari jenis-jenis tumbuhan.

Komposisi dan struktur dari hutan sangat mempengaruhi ekosistem yang ada di sekitar hutan maupun sangat berpengaruh terhadap penduduk yang tinggal sekitar hutan, oleh karena itu penelitian analisis vegetasi hutan perlu dilakukan agar dapat diketahui ketersediaan dan keanekaragaman jenis-jenis tumbuhan yang ada di hutan apakah masih kompleks atau sudah terjadi pengurangan akibat kerusakan lahan dan faktor alam lainnya. Menurut Adi Bejo Suwardi (2013), Ketersediaan tegakan pada hutan bertipe normal sangat tinggi sehingga dapat memperbaiki struktur dan komposisi hutan serta dapat menjamin kelangsungan tegakan di masa mendatang. Kehilangan pohon yang berdiameter besar di masa mendatang akibat kerusakan atau kematian akan dapat digantikan oleh pohon yang berdiameter lebih kecil. Hutan tropis dataran rendah memiliki resiko kerusakan paling tinggi dibandingkan dengan jenis hutan lainnya (FWI/GWI, 2001). Menurut Kun and Dongsheng (2008), Hutan dataran rendah menyimpan sebagian besar karbon daratan. Vegetasi hutan menyerap karbon dioksida melalui aktivitas fotosintesis dan mampu menyimpan sekitar 76–78% karbon organik dari total karbon organik daratan dalam bentuk biomassa.

Dalam kawasan hutan yang penuh dengan keanekaragaman hayati ditakutkan akan mengalami pengurangan keanekaragaman jenis tumbuhan yang ada di dalamnya, bisa saja akibat ulah manusia dan terjadi karena musuh alami dari tumbuhan itu sendiri seperti tumbuhan gulma atau tumbuhan invasive, oleh karena itu perlunya dilakukan analisis vegetasi gulma pada suatu lahan tegakan hutan agar terjanya keanekaragaman hayati yang ada di hutan. Menurut Bonna Suveltri (2014), Gulma pada suatu lahan dapat dilihat dari metode pengolahan tanah karena dapat menentukan pertumbuhan dan perkembangan gulma pada suatu pertanaman. Masalah gulma akan berbeda pada setiap umur tanaman, terutama pada tanaman karet. Hal ini tergantung pada lokasi, iklim setempat dan cahaya yang diterima (Lubis 1992). Selain itu, perbedaan umur tanaman juga menyebabkan terjadinya pergeseran dominansi gulma, pada tanaman dengan persentase penutupan tajuk kecil akan ditemukan jenis gulma beragam dan sebaliknya pada tanaman dengan persentase penutupan tajuk lebih besar lebih didominasi gulma yang tahan naungan (Budiarto, 2001). Menurut Rista Novalinda (2014), Gulma pada lahan perkebunan karet pada tingkat umur tanaman yang berbeda yaitu pada umur 3 tahun penutupan tajuk belum terlihat, sehingga jumlah cahaya matahari yang didapatkan sangat banyak sedangkan pada karet umur 6 tahun cahaya yang didapatkan oleh tanaman karet sedikit, hal ini mengakibatkan adanya perbedaan banyaknya jumlah cahaya yang sampai ke tanah yang ditumbuhi gulma. Menurut ISAC (2006), invasive alien spesies

atau tumbuhan asing invasif merupakan spesies yang mengintroduksi ke dalam ekosistem lain dan menyebabkan kerugian ekonomi, kerusakan lingkungan, serta dapat membahayakan kesehatan manusia. Spesies invasif menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati melalui kepunahan spesies dan dampaknya terhadap fungsi ekosistem. Perbedaan antara spesies tanaman asli dan invasif dalam akuisisi sumber daya dan konsumsi dapat menyebabkan perubahan dalam struktur tanah, dekomposisi, dan kandungan nutrisi dari tanah. Dengan demikian, spesies invasif merupakan penghalang serius bagi upaya konservasi dengan dampak yang ditimbulkan (Srivastava et al. 2014).

Dengan melimpahnya tumbuhan invasif di Indonesia maka dalam penggabungan bidang ekologi tumbuhan dan bidang taksonomi tumbuhan dapat diketahui bahwa analisis vegetasi tumbuhan memerlukan proses identifikasi terlebih dahulu untuk mendapatkan data komposisi dan struktur tanaman yang ada di suatu hutan, analisis vegetasi hutan juga sangat diperlukan untuk keberlanjutan ekosistem di suatu daerah karena adanya musuh dari tumbuhan seperti tumbuhan invasive atau gulma. Tumbuhan invasive yang berkembang pesat pada suatu lahan dapat menyebabkan penurunan jenis spesies asli di hutan tersebut maka analisis vegetasi perlu dilakukan untuk mengetahui struktur dan komposisi suatu tanaman maupun struktur dan komposisi tumbuhan invasive di suatu lahan maka diperlukannya proses pengidentifikasian spesies tumbuhan dengan ilmu bidang kajian taksonomi tumbuhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Bejo Suwardi., Erizal Mukhtar., & Syamsuardi. (2013). Komposisi Jenis dan Cadangan Karbon di Hutan Tropis Dataran Rendah, Ulu Gadut, Sumatera Barat. *Berita Biologi*, 12(2).
- Agung Putra Utama., Syamsuardi., & Ardinis Arbain. (2012). Studi Morfometrik Daun Macaranga Thou. di Hutan Pendidikan dan Penelitian Biologi (HPPB). *Jurnal Biologi Universitas Andalas*, 1(1), 54-62.
- Budiarto. 2001. *Pengendalian Gulma Kelapa Sawit (Elaeis quineensis Jacq.) di Kebun Sekunyir PT Indrotruba Tengah, Kalimantan Tengah*. Skripsi Fakultas Pertanian IPB.
- Bonna Suveltri., Zuhri Syam., & Solfiyeni. (2014). Analisa Vegetasi Gulma pada Pertanaman Jagung (*Zea mays* L) pada Lahan Olah Tanah Maksimal di Kabupaten Lima Puluh Kota. *Jurnal Biologi Universitas Andalas*, 3(2), 103-108.
- FWI/GFW. 2001. Keadaan hutan Indonesia. Forest Watch Indonesia dan Washington D.C. Global Forest Watch. Bogor, Indonesia.
- Hickey, L.J. 1973. Classification of The Achitecture of Dicotyledonous Leaves. *Amer.J.Bot.* 60.(1): 17-30.
- Hill, R. 1980. A Numerical Taxonomic Approach to The Study of Angiosperm Leaves. *Bot.* 141.(2): 213-229.
- ISAC (Invasive Species Advisory Committee). 2006. Invasive Species Definition

Clarification and Guidance. National Invasive Species Council.
<http://www.doi.gov/invasivespecies>. Diakses pada (10 Mei 2021)

Kun Y and G Dongsheng. 2008. Change in forest biomass and carbon stock in the Pearl River Delta between 1989 and 2003. *Journal of Environmental Science* 20, 1439-1444.

Lubis, A. 1992. Kelapa Sawit (*Elaeis quineensis* Jacq). Pusat Penelitian Perkebunan. Bandar KualaPematang Siantar Sumatera Utara.

Melville, R. 1976. The Terminology of Leaf Architecture. *Taxon* 25: 549- 561.

Rista Novalinda., Zuhri Syam., & Solfiyeni. (2014). Analisis Vegetasi Gulma Pada Perkebunan Karet (*Hevea brasiliensis* Mull.Arg.) di Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan. *Jurnal Biologi Universitas Andalas*, 3(2), 129-134.

Srivastava S, Dvivedi A, Shukla RP. 2014. Invasive alien species of terrestrial vegetation of North-Eastern Uttar Pradesh. *Int J For Res* 2014: 1-9.

Solfiyeni et al. 2016. *Analisis Vegetasi Tumbuhan Invasif di Kawasan Cagar Alam Lembah Anai, Sumatera Barat. Jurnal Biologi* .Vol 13(1) 2016: 743-747

